

Levantamento do número de procedimentos de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica realizados no Brasil entre 2008 e 2018

Lucas Wilian Gonçalves de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Samara Pavan Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0941-0340

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Aline Ferreira da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4171-4291

Isabella Pereira Tobias
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2811-1119

Ana Paula Perini
Instituto de Física,
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

William Souza Santos
Instituto de Física,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3828-5000

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física,
Faculdade de Engenharia Elétrica,
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9152-7972

Abstract—This work aims to use the exploratory and descriptive research methodology to analyze specific data from the Sistema Único de Saúde (SUS) on the Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP) examination arranged in the Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS), present on the platform of the Departamento de Informática em Saúde (DATASUS) during the 10-year period (2008-2018), and report the scenario of this examination in Brazil regarding outpatients of public and private hospitals attending the SUS plans. The data show an 68% increase in the number of procedures with most of them (62%) concentrated in the Southeast region. The governmental expenditures raised in 83%. Only 8% of the procedures were realized as urgent situations. Finally, 85% of the ERCPs were done in public health facilities.

Keywords—Interventional radiology, ERCP, DATASUS.

Resumo—Neste trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória e descritiva para analisar dados específicos do Sistema Único de Saúde (SUS) sobre a Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada (CPRE) organizados no Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) apresentados na plataforma do Departamento de Informática em Saúde do SUS (DATASUS). Apresentamos o cenário deste exame sobre pacientes atendidos na rede pública e privada que atendem pelo SUS durante o período entre 2008 e 2018. Os dados mostram um aumento de 68% no número de procedimentos sendo a maioria deles (62%) concentrados na região Sudeste. Os gastos governamentais aumentaram em 83%. Somente 8% dos procedimentos foram realizados em casos de urgência. Finalmente, 85% dos procedimentos de CPRE foram realizados em estabelecimentos públicos.

Palavras-chave—Radiologia intervencionista, CPRE, DATASUS.

I. INTRODUÇÃO

Uma modalidade da medicina que utiliza radiação X para fins de diagnóstico e tratamento de doenças é a radiologia intervencionista (RI) [1]. A RI pode ser dividida em três ramos principais: radiologia vascular intervencionista, neurorradiologia e cardiologia intervencionista. Na RI, os procedimentos realizados são minimamente invasivos, algumas vantagens são: o tempo de internação reduzido, menor risco de infecção, recuperação mais rápida [2].

Um dos procedimentos realizados na radiologia vascular intervencionista é a Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) que consiste na inserção de um duodenoscópio pelas vias digestivas, a fim de investigar e/ou tratar lesões das vias biliares e pancreáticas [3]. Entre as indicações para este procedimento estão: dores abdominais, febres, tumores pancreáticos ou biliares, cálculos e inflamações em geral [4]. A duração média do exame é de 35 a 45 minutos, sendo realizado sob a sedação do paciente [5]. Inicialmente, a CPRE foi utilizada como uma técnica diagnóstica, contudo o avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento de equipamentos que podem ser utilizados para tratar a condição clínica do paciente.

A CPRE é uma técnica que utiliza a fluoroscopia para a visualização em tempo real das intervenções que o médico realiza na área investigada. Apesar de minimamente invasiva, a CPRE possui riscos tanto ao paciente quanto aos profissionais. O paciente pode estar sujeito a complicações de anestesia, contraste radiopaco, perfurações viscerais e infecções. As principais complicações podem ser pancreatite e colangite, que podem levar ao óbito [6]. Tanto paciente quanto profissionais são expostos a radiação ionizante utilizada na fluoroscopia e radiografias durante o procedimento

Com o objetivo de melhorar o acompanhamento e planejamento dos atendimentos, o SUS possui sistemas

informatizados de coleta e análise de dados. Um destes sistemas é o Departamento de Informática em Saúde (DATASUS) [7]. Dentre os vários sistemas englobados pelo DATASUS, o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) é o que contém dados de todos os procedimentos ambulatoriais realizados no SUS, como quantidade de procedimentos por região, por ano, entre outros. Estes dados são colhidos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). No DATASUS, a CPRE é cadastrada como exame diagnóstico apesar de também ser usada com fins terapêuticos. Em abril de 2019, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) recomendou o uso da CPRE para o tratamento de coledocolitíase, assim, estima-se um aumento da utilização a técnica nos próximos anos [8].

Tendo em vista a importância da CPRE no diagnóstico e tratamento das doenças dos dutos biliares e pancreáticos e a expectativa de crescimento destes casos, o objetivo deste trabalho é realizar uma pesquisa quantitativa sobre os procedimentos de CPRE no período de 2008 a 2018, com o objetivo de estabelecer um panorama sobre a utilização atual do procedimento no SUS.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Todos as informações epidemiológicas e morbidade, das estatísticas vitais, dos indicadores e assistência à saúde, demográficas e socioeconômicas, relacionadas ao SUS, estão disponíveis na plataforma do DATASUS. Desta maneira, este trabalho utilizou a metodologia de pesquisa exploratória e descritiva [9], para coletar dados sobre o exame de CPRE em pacientes ambulatoriais de hospitais públicos e privados que atendem pelo SUS.

Foram analisados dados on-line do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) presente no DATASUS, sobre o exame de CPRE, durante 10 anos (2008-2018) para descrever o cenário deste exame no Brasil. Os dados coletados foram: número de exames de CPRE aprovados no ano de 2008 a 2018 por região geográfica, custo financeiro para a realização dos procedimentos, distribuição do número deste exame realizado por motivos eletivos, urgências e acidentes, distribuição de hospitais governamentais, privados com ou sem fins lucrativos, e filantrópicos, que realizam o exame de CPRE pelo SUS durante o período de 2008 a 2018.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No período analisado, foram realizados 53177 procedimentos de CPRE por meio do SUS. Como visto na Tabela 1, a maioria dos procedimentos foi realizada na região Sudeste. Essa região contabilizou 62% dos procedimentos registrados no DATASUS. A segunda maior participação foi da região Nordeste (22%) seguida pelas regiões Centro-Oeste (5%), Norte (5%) e Sul (5%). Esses dados correspondem a quantidade de procedimentos ambulatoriais aprovados por ano de atendimento.

De 2008 a 2018, houve um aumento de 68% no número de procedimentos aprovados. Esse aumento pode ser justificado pela popularização da CPRE, pelo aumento dos casos de doenças dos canais biliares e pancreáticos, mas também pelo aumento do cadastramento de dados no DATASUS. Tanto a âmbito regional e nacional, a variação do número de procedimentos não foi uniforme durante os 10 anos analisados. Em 2009 houve um acréscimo de 47% no total

nacional, com destaque para o crescimento na região Sudeste (53%) e a redução na região Sul (50%). O maior decréscimo (198%), no âmbito nacional, ocorreu entre 2013 e 2014. Houve uma forte queda em todas as regiões, a maior sendo na região Centro-Oeste (724%) seguida por Sul (550%), Nordeste (237%), Sudeste (159%) e Norte (102%). As causas dessa variação não são claras, contudo, podem ser resultado de falhas no funcionamento do sistema DATASUS, uma vez que a queda foi observada em todas as regiões. A redução nos procedimentos aprovados também foi observada em outros períodos: 2010-2009 (4%), 2011-2009 (61%), 2016-2015 (13%) e 2017-2016 (10%). Períodos de variação positiva foram: 2012-2011 (15%), 2013-2012 (14%), 2015-2014 (80%), 2018-2017 (33%). Com exceção da região Centro-Oeste (decréscimo de 90%) houve crescimento em todas as regiões: Nordeste (91%), Sul (78%), Norte (52%) e Sudeste (48%).

O aumento das taxas de obesidade e envelhecimento da população são fatores apontados como responsáveis pelo crescimento dos casos de doenças das vias biliares e pancreáticas. Dessas enfermidades destaca-se a formação de cálculos na vesícula biliar (coledocolitíase) com uma prevalência de 9% na população brasileira [10]. Por ser muitas vezes assintomática, a coledocolitíase não é diagnosticada e nem recebe tratamento. Quando diagnosticada recomenda-se a realização a remoção dos cálculos para prevenir complicações como colangite, pancreatite e obstruções biliares e pancreáticas. O aumento destes casos clínicos provoca um aumento dos procedimentos de remoção como a CPRE e laparoscopia [11,12].

À medida que a quantidade de procedimentos aumentou, também houve crescimento dos valores desembolsados pelo SUS para a realização dos mesmos. Como visto na Tabela 2, o montante foi de R\$ 135 mil (2008) para R\$ 4,8 milhões (2018), um aumento de 83%. A região com maior variação foi a Nordeste (95%), seguida por Sul (89%), Norte (76%), Sudeste (72%) e Centro-Oeste (83%). Quando analisado o gasto por região, novamente a Sudeste apresenta a maior participação (62%), seguida por Nordeste (22%), Centro-Oeste (6%), Norte (5%) e Sul (5%).

O DATASUS também disponibiliza informações sobre o caráter do procedimento, classificando o em eletivo, urgência, acidente no trajeto para o trabalho, outros tipos de acidentes de trânsito, informação inexistente e caráter de atendimento não informado. Como visto na Tabela 3, a maioria dos atendimentos (67%) foi eletiva enquanto que 8% foi de urgência. Destaca-se que 24% dos procedimentos não tiveram o caráter informado na base de dados.

O SUS é um sistema complexo que engloba diferentes formas de atendimento ao paciente. Os estabelecimentos não precisam necessariamente ser públicos, o sistema paga a prestadores privados por procedimentos cuja estrutura física, própria do SUS, não permite a realização do procedimento. No DATASUS, estes estabelecimentos são divididos em categorias de acordo com o tipo de mantenedor e propósito. Como mostrado na Tabela 4, há uma predominância de estabelecimentos públicos no total de CPRE realizado. Em conjunto, os Estabelecimentos Estaduais (51%), Estabelecimentos Municipais (18%) e Estabelecimentos Federais (15%) compreendem a 85% dos procedimentos. Por sua vez, o conjunto formado pelos Estabelecimentos Filantrópicos com CNAS válido (7%), Estabelecimentos Privados Lucrativo SIMPLES (4%), Estabelecimentos

Privados sem Fins Lucrativos (3%), Estabelecimentos Privados com Fins Lucrativos PJ/PF (1%) realizaram o restante (15%) dos procedimentos registrados.

TABELA 1. QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS APROVADOS POR REGIÃO ENTRE 2008 E 2018

Região	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Região Norte	129	200	218	29	59	107	53	719	552	460	267	2793
Região Nordeste	370	714	543	363	704	813	241	1458	1075	1275	4322	11878
Região Sudeste	1878	4000	3915	2432	2423	2760	1064	3952	3591	3604	3596	33215
Região Sul	49	67	140	95	116	156	24	660	716	240	225	2488
Região Centro-Oeste	327	218	198	188	371	445	54	304	366	160	172	2803
Total	2753	5199	5014	3107	3673	4281	1436	7093	6300	5739	8582	53177

TABELA 2. CUSTO DOS PROCEDIMENTOS APROVADOS ENTRE 2008-20018, EM R\$1000

Região	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Região Norte	5.8	19.3	19.8	2.8	5.8	9.7	4.8	65.2	50.1	41.7	24.2	249.2
Região Nordeste	18.1	68.2	49.5	32.9	63.8	82.5	21.9	132.2	97.5	115.6	391.9	1074.2
Região Sudeste	90.9	365.1	359.4	225.5	225.8	255.7	96.5	361.2	330.1	340.1	327.4	2977.6
Região Sul	2.3	6.1	12.7	8.6	10.5	14.1	2.2	59.8	64.9	21.8	20.4	223.5
Região Centro-Oeste	18.4	21.4	19.1	17.4	33.6	40.4	14.8	29	39.7	24.1	26.7	284.6
Total	135.5	480.1	460.4	287.3	339.6	402.5	140.1	647.4	582.3	543.3	790.6	4809

TABELA 3. CARÁTER DOS PROCEDIMENTOS APROVADOS ENTRE 2008 E 20018

Região	Eletivo	Urgência	Acidente no trajeto para o trabalho	Outros tipos de acidente de trânsito	Informação inexistente (BPA-C)	Caráter de atendimento não informado	Total
Região Norte	2476	120	-	-	547	4	3147
Região Nordeste	8523	2241	-	2	1627	312	12705
Região Sudeste	23629	1669	-	-	9793	513	35604
Região Sul	2127	177	1	-	256	3	2564
Região Centro-Oeste	1700	455	-	-	743	108	3006
Total	38455	4662	1	2	12966	940	57026

TABELA 4. PARTICIPAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE NO TOTAL DE CPRE REALIZADAS ENTRE 2008-2018

Região	Federal	Estadual	Municipal	Privado com Fins Lucrativos PJ/PF	Privado Lucrativo SIMPLES	Privado sem Fins Lucrativos	Filantrópico com CNAS válido	Total
Região Norte	-	634	1064	10	-	1	6	1715
Região Nordeste	171	4122	947	138	17	34	322	5751
Região Sudeste	4583	12104	3961	134	1087	617	1650	24136
Região Sul	479	138	406	3	-	13	207	1246
Região Centro-Oeste	188	864	40	48	322	480	243	2185
Total	5421	17862	6418	333	1426	1145	2428	35033

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram analisados os dados registrados no DATASUS sobre a utilização da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) pelos serviços ambulatoriais do SUS no período de 2008 a 2018. Foi constatado um crescimento de 68% no número de procedimentos aprovados, o que pode ser um reflexo do aumento dos casos de doenças dos dutos biliares e pancreáticos como consequência do aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento da população. Regionalmente, no sudeste brasileiro foram realizadas 62,46% dos procedimentos, uma vez que esta é a região mais populosa do país. Contudo, o maior crescimento ocorreu na região Nordeste (91%). No mesmo período houve uma redução de 90% da realização de procedimentos na região Centro-Oeste. O valor desembolsado pelo SUS aumentou em 82,85%, com maior crescimento na região Nordeste (95,85%). Por ser no DATASUS, uma técnica diagnóstica, a maioria dos procedimentos aprovados (67,43%) foram eletivos ao passo que 8,17% foram de urgência. O trabalho mostrou ainda, que os estabelecimentos públicos realizaram 84,77% dos procedimentos o que reforça a importância dos investimentos governamentais no setor de saúde.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio financeiro: FAPEMIG (Projetos nº APQ-02934-15 e APQ-03049-15) e CNPq (Projetos nº 420699/2016-3, 421603/2016-0 e 168947/2017-0). L.W.G.S. é bolsista de mestrado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). S.P.S. é bolsista de mestrado da CAPES.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Canevaro, "Aspectos físicos e técnicos da Radiologia Intervencionista," *Rev. Bras. de Fis. Méd.*, vol. 3, pp. 101–115, 2009.
- [2] D. L. Miller, "Overview of contemporary interventional fluoroscopy procedures," *Health Phys.*, vol. 95, pp. 638–644, 2008.
- [3] S. N. Osayi, et al., "Near-infrared fluorescent cholangiography facilitates identification of biliary anatomy during laparoscopic cholecystectomy," *Surgical endoscopy*, vol. 29, pp. 368–375, 2015.
- [4] J. S. Santos, A. K. Sankarankutty, W. S. Júnior, J. L. P. Módena, J. E. Júnior, O. Castro e S. Júnior, "Colecistectomia: aspectos técnicos e indicações para o tratamento da litíase biliar e das neoplasias," *Medicina (Ribeirão Preto. Online)*, vol. 41, pp. 449–464, 2008.
- [5] M. B. Bloom, E. H. Phillips, "Intraoperative Cholangiography," *Cholelithiasis*, Springer, Cham, pp. 69–83, 2018.
- [6] C. E. Ruhl e J. E. Everhart, "Gallstone disease is associated with increased mortality in the United States," *Gastroenterology*, vol. 140, pp. 508–516, 2011.
- [7] DATASUS Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. <http://datasus.saude.gov.br/>
- [8] J. C. Koche, *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa*. 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- [9] CONITEC. Colangiopancreatografia Endoscópica Retrógrada Pré-Cirúrgica no Tratamento de Coledocolítase. Relatório de Recomendação. Ministério da Saúde. Abril 2019. Disponível em <http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_colangiopancreatografia_endoscopica_retrograda_coledocolitase_CP_3_2_2019.pdf>. Acesso em 13/08/2019.
- [10] E. C. Nunes, R. S. Rosa, R. Bordin, "Internações por colecistite e colelitíase no Rio Grande do Sul, Brasil," *ABCD, arq. bras. cir. dig.*, São Paulo, vol. 29, pp. 77–80, 2016. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-67202016000200077&lng=en&nrm=iso>. Acesso 13/08/2019.
- [11] A. P. Legorreta., R. J. Brooks, R. N. Starosick, Y. Xuan, G. N. Costantino e S. L. Zatz, "Increased ERCP rate following the introduction of laparoscopic cholecystectomy" *Jour. of lap. Surg.*, vol.5, pp. 271–278, 1995.
- [12] D. C. Moffatt, C. B. Nancy, W. Y Yu, e C. N. Bernstein, "Trends in utilization of diagnostic and therapeutic ERCP and cholecystectomy over the past 25 years: a population-based study," *Gastr. End.*, vol. 79, pp. 615–622, 2014.